

Claudia Schellenberg und Claudia Hofmann

Berufsorientierung in der Schule bei Jugendlichen mit Behinderungen: Zwischen Traumberuf und realen beruflichen Möglichkeiten

Zusammenfassung

Ein Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik Zürich befasste sich mit der aktuellen Situation im Berufswahlunterricht in verschiedenen Schultypen und legte einen besonderen Fokus auf die verwendeten Arbeitsmittel. In einem ersten qualitativen Teilprojekt wurden rund 50 Interviews mit Jugendlichen, Lehrpersonen, Fachpersonen und Eltern geführt. Anschliessend wurden rund 200 Lehrpersonen schriftlich befragt. Die Ergebnisse verweisen auf viele Gemeinsamkeiten im Berufswahlprozess zwischen den untersuchten Zielgruppen, aber auch im Vergleich mit nichtbehinderten Jugendlichen. Zentral ist für diese Jugendlichen, dass sie den Zugang zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten am ehesten bekommen, indem sie sich praktisch in verschiedenen Arbeitsfeldern erproben können. Arbeitsmittel können diesen Prozess aktiv unterstützen. Dazu sind aber je nach Beeinträchtigung gewisse inhaltliche und formale Anpassungen nötig. Zwei Drittel der Lehrpersonen würden die Neuentwicklung eines Arbeitsmittels grundsätzlich begrüssen.

Résumé

Un projet de recherche de la Haute école pédagogique de Zurich a étudié la situation actuelle régnant dans les cours d'information professionnelle dans divers types d'écoles. Ce projet s'est en premier lieu concentré sur les outils de travail employés. Dans une première partie qualitative, environ 50 entretiens ont été menés avec des jeunes, des enseignants, des professionnels et des parents. Par la suite, environ 200 enseignants ont été interrogés par écrit. Les résultats mettent en évidence de nombreux points communs dans le processus d'orientation professionnelle des divers groupes cibles examinés, mais également avec des jeunes qui ne sont pas en situation de handicap. Pour les jeunes en situation de handicap, il est primordial qu'ils puissent connaître leurs intérêts et leurs compétences en effectuant des stages pratiques dans divers domaines. Des outils de travail peuvent soutenir activement ce processus. Selon le type de handicap, des adaptations formelles et de contenu peuvent s'avérer nécessaires. Deux tiers des enseignants sont également favorables au développement d'un nouvel outil de travail.

Berufsorientierung in der Schule: Kompetenzen und Aufgaben der Lehrperson

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt ist für Jugendliche mit Behinderungen oft mit Schwierigkeiten und Enttäuschungen verbunden. Gerade in dieser Phase benötigen sie deshalb eine besondere Begleitung und Unterstützung. Rechtlich gesehen liegt die Verantwortung für die Berufsfin-

dung bei den Jugendlichen und den Eltern. Trotzdem übernimmt die Schule seit langem die Aufgabe, ihre Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl zu begleiten (Egloff, 2007). Eine gute Berufswahlvorbereitung kann für den gelungenen Übergang von der Volksschule in die Sekundarstufe II entscheidend sein. Bis heute liegen allerdings wenig gesicherte Erkenntnisse dazu

vor, was «gute» Berufsorientierung in der Schule konkret bedeutet, insbesondere für leistungsschwächere Jugendliche. Lehrpersonen sind in vielerlei Hinsicht gefordert: Sie sollten eine persönliche Vertrauensbeziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen, über diagnostische Fähigkeiten und über Beratungskompetenz verfügen, welche nicht primär aus Ratschlägen besteht, sondern eine gemeinsame Problem- und Zielanalyse umfassen soll. Famulla (2008) stellt darüberhinaus aber auch klar, dass die Berufsorientierung als Bildungsauftrag einer gesamten Schule zu betrachten sei und nicht als Aufgabe einzelner Lehrpersonen. Jung (2003) fordert zudem, die Berufsorientierung interdisziplinär und Lernort übergreifend auszurichten. In seinem Kooperationsmodell definiert Egloff (2007) vier thematische Schwerpunkte: 1) Ich-Bildung: Das Jugendalter wird als Phase der Unsicherheit und Neuausrichtung verstanden. 2) Selbstbild: Das Suchen und Erproben des Selbstbilds macht einen wesentlichen Teil der Identitätsfindung aus. 3) Erkundung der Arbeits- und Berufswelt. 4) Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern.

Ziele und Fragestellungen des HfH-Forschungsprojektes

Ausgangspunkt des Forschungsprojektes der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), welches vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung (EGBG) mitfinanziert wird, waren in erster Linie Rückmeldungen aus der Praxis: Für den Unterricht in Regelklassen sind verschiedene bewährte Arbeitsmittel für den Berufswahlunterricht vorhanden, diese scheinen jedoch für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf nur bedingt geeignet zu sein. Darüber hinaus stellen sich in diesem Kontext weitere

Fragen: Wie erleben diese Jugendlichen die Situation und welche Bedürfnisse haben sie? Wie gestalten Lehrpersonen den Berufswahlunterricht in verschiedenen schulischen Settings (Regelklasse, Kleinklasse, Sonderschule) und wie arbeiten sie mit anderen Fachpersonen und den Eltern zusammen? Ziel ist es, die aktuelle Situation in der deutschen und in der französischen Schweiz zu evaluieren, Zielgruppen zu identifizieren und bisherige Erfahrungen der Beteiligten im Berufswahlunterricht zusammenzustellen.

Methodisches Vorgehen der Studie

In einem ersten Schritt wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt: Mit 26 Lehrpersonen, acht Fachpersonen, zehn Gruppen von Jugendlichen, fünf Einzelinterviews mit Jugendlichen und zwei Elternteilen wurden insgesamt 53 leitfadengestützte Interviews geführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass sowohl Sonderschulen als auch Sonderklassen und integriert geführte Regelklassen vertreten waren, um ein möglichst breites Spektrum von Meinungen und Erfahrungen abzubilden. Die Ergebnisse dienten auch dazu, ein strukturiertes Erhebungsinstrument zu entwickeln, welches für eine quantitativ orientierte Befragung von Lehrpersonen eingesetzt wurde. An dieser schriftlichen Befragung beteiligten sich 201 Personen (47 % Frauen, 53 % Männer). Fast die Hälfte der Antwortenden unterrichten an Sonderschulen, rund ein Drittel in der Regelklasse, je 10 % in Klein-/Sonderklassen und auf anderem Schulniveau (z. B. 10. Schuljahr). Die Hälfte der Antwortenden kommt aus dem Kanton Zürich, ein Viertel aus der Zentral- und Ostschweiz, rund ein Fünftel aus dem Mittelland und Nordwestschweiz und 10 % aus der französischsprachigen Schweiz. Dies entspricht nicht einer repräsentativen Stich-

probe für Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz. Dennoch können Aspekte der Berufsorientierung für verschiedene Schweizer Kantone beleuchtet werden.

Selbsterkenntnis und Praxisbezug als Voraussetzung für eine angepasste Berufswahl

Die Ergebnisse der qualitativen Teilstudie zeigen, dass Jugendliche mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen nach Einschätzungen der Interviewten ähnliche Stadien in der Berufswahl durchlaufen wie ihre nicht-behinderten Kollegen und Kolleginnen derselben Altersstufe. Auch Jugendliche mit Behinderungen haben berufliche Träume, die zu Beginn oft wenig mit den realen Möglichkeiten zu tun haben. Lehrpersonen erleben in dieser Situation eine schwierige Gratwanderung: *«Manchmal weiss ich auch nicht, soll ich es ihnen schon sagen, das ist jetzt ein Traumberuf oder warten, bis er es selber merkt. Das braucht ein ‹Gschpüri›, wie viel ‹mag es verlide› (Lehrperson, Sonderschule).»* Viele Jugendliche schwanken stark zwischen zeitweiliger Selbstüberschätzung und Selbstabwertung. Vor allem Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen verfügen über ein mehr oder weniger stark eingeschränktes Reflexionsvermögen. Dies betrifft vor allem die erste Phase der Berufswahl, in der es darum geht, sich selber kennenzulernen und die eigenen Fähigkeiten und Interessen in einen Bezug zur Arbeitswelt zu stellen.

Viele Lehrpersonen plädieren deshalb dafür, möglichst früh praktische Erfahrungen zu sammeln, weisen aber auch darauf hin, wie schwierig und aufwändig es ist, eine Schnuppermöglichkeit im ersten Arbeitsmarkt zu organisieren. Neben der spezifischen Behinderung spielt der Schultyp eine zentrale Rolle: Jugendliche aus Sonderschulen leben und lernen überwiegend in einem geschützten Rahmen. Der Erfahrungshori-

zont und die sozialen Vergleichsmöglichkeiten sind deshalb gerade auch in der Phase der Berufswahl stark eingeschränkt. Die damit verbundene Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen wirke so wie ein «Prellbock» (Zitat Lehrperson). Jugendliche, die integriert im Klassenverband oder im Schulhaus unterrichtet werden, sind dagegen früher mit den Realitäten des ersten Arbeitsmarktes konfrontiert. Der Prozess, auch schon als «Aspirationsabkühlung» bezeichnet, setzt somit früher ein und ist kontinuierlicher.

Professionelles Netzwerk und privates Umfeld: Eine wichtige Ressource

Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich auch in den institutionellen Vorgaben: In Sonderschulen arbeitet intern und extern ein umfangreicheres Netzwerk zusammen. Die Elternzusammenarbeit ist im Rahmen der Förderplanung oft bereits eingespielt und wird in der Berufswahlphase, in der wichtige Entscheidungen anstehen, meist entsprechend eng fortgeführt. Da der überwiegende Teil der Schülerschaft die Ausbildung anschliessend in einem geschützten Rahmen absolviert, ist zudem die IV meistens «mit im Boot». Dadurch entstehen zusätzliche Verbindlichkeiten und ein weiterer Koordinationsbedarf. Eine Jugendliche aus einer Sonderschule erlebt diese Situation zwiespältig: *«Wir sind nicht alleine. Ich habe immer jemanden, der mir gut erklärt. Aber manchmal ist es schwierig, da sagen nicht alle das Gleiche und dann ist's ein bisschen schwierig zu verstehen.»*

Organisation, didaktische Formen und Inhalte im Berufswahlunterricht

Sowohl in Sonderschulen, Sonderklassen als auch in der Regelklasse berichten 60 % der schriftlich befragten Lehrpersonen da-

rüber, dass an ihrer Schule ein Konzept zur Berufswahlvorbereitung bestehe. In den Sonderschulen wird die Berufsorientierung besonders häufig fächerübergreifend organisiert. Bei allen Schultypen sind meistens die Lehrkräfte für die Berufswahl zuständig, diese Aufgabe wird somit nur in wenigen Fällen an eine speziell dafür verantwortliche Berufskoordinatorin bzw. -koordinator übergeben (19 %). Unterschiede zwischen den Schultypen bestehen zudem bezüglich der thematischen Schwerpunkte im Unterricht: In den Sonderschulen werden die Themen Förderung von «Soft-Skills» (wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit), Auseinandersetzung mit der eigenen Person, Traumberufe, Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbild, Umgang mit Scheitern und künftige Situation als Lernende stärker behandelt als in der Re-

gelklasse¹. In der Regelschule finden dafür mehr Übungen zum Bewerbungsprozedere statt, dazu gehört auch das Vorbereiten auf Eignungstests wie z. B. Multi- und Basic-check.

Die folgende Abbildung 1 zeigt, welches Gewicht welche Aktivitäten zur Berufsfindung im Unterricht haben. Ein Vergleich zwischen den Schultypen ergab, dass in der Regelklasse häufiger Ausbildungsmessen besucht, mehr BIZ Besuche unternommen und mehr Personen aus der Arbeitswelt in die Schule eingeladen werden als in der Sonderschule². Die praktischen Erfahrungen werden an den Regelschulen häufiger in Form von Kurzschnupper-Einsätzen gewonnen, während in Sonderschulen häufiger externe Arbeitseinsätze und längere Betriebspraktika organisiert werden.

Abbildung 1: Durchgeführte Aktivitäten in der Berufsorientierung (N unterschiedlich: Zwischen 191 und 198)

¹ Es wurden univariate Varianzanalysen gerechnet und signifikante Haupteffekte berichtet (ab $p < .05$). N ist je nach Analyse unterschiedlich, zwischen 144 und 155.

² Es wurden univariate Varianzanalysen gerechnet (vgl. Fussnote 1).

Arbeitsmittel: Einfachere Sprache, zusätzliche Inhalte und mehr Bilder

Die beiden für den Berufswahlunterricht gängigen Arbeitsmittel in der Deutschschweiz (Berufswahlstagebuch, Wegweiser Berufswahl) werden von je rund 60 % der Lehrpersonen im Unterricht eingesetzt. Mehr auf Bilder ausgerichtete Arbeitsmittel (z. B. Sixpack-Comic, Berufe-easy, Jobbox) finden im Unterricht deutlich weniger Verwendung (rund 20 %). Alle genannten Arbeitsmittel werden in Sonderschulen und Sonderklassen signifikant weniger häufig als in der Regelklasse eingesetzt³ und überwiegend als sprachlich und inhaltlich zu anspruchsvoll beurteilt. 64 % der befragten Lehrpersonen arbeiten sowohl mit bestehenden als auch selbst entwickelten Arbeitsmitteln. Über die Hälfte der Lehrkräfte (53 %) betont auch, dass audiovisuelle Mittel und das Internet in ihrem Unterricht einen wichtigen Stellenwert haben. Im Internet werden vor allem Informationen zu Berufen und freien Lehrstellen gesucht, letzteres vor allem in der Regelklasse. Besonders genutzt wird die Internetadresse www.berufsberatung.ch (von 83 %), gefolgt von www.berufswahl.ch (von 56 %) und www.myberufswahl.ch (von 41 %).

Zwei Drittel der befragten Lehrkräfte (vor allem aus Sonderschulen) sehen einen Bedarf für ein neues oder adaptiertes Arbeitsmittel für die Berufswahlvorbereitung bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Lehrpersonen mit längerer Berufserfahrung wünschen sich eher neue Arbeitsmittel als solche mit weniger Erfahrung⁴. Gewünscht werden von über

90 % der Befragten u. a. Arbeitsmittel, die weniger textlastig und mit Erfahrungsbereichen und Bildern angereichert sind. Für die Phasen Selbsterkenntnis und Berufserkundung werden Vorlagen zum Auswerten von Schnuppereinsätzen (76 %) und Fragen/Tests zum Ankreuzen (69 %) als besonders hilfreich bezeichnet. Ebenso wurde geäußert, dass die Informationen zu niederschweligen Ausbildungen wie EBA und PrA ausgebaut werden sollten (50 %).

Wünsche für eine Verbesserung der Berufsorientierung

Allgemein wird in den Interviews die Hoffnung geäußert, dass die beruflichen Möglichkeiten für schwächere Lernende nicht (weiter) eingeschränkt werden und Betriebe diesen Jugendlichen eine Chance bieten sollten (Abbildung 2). Die schriftlich befragten Lehrkräfte nehmen sich selber in einer aktiven Rolle beim Kontakt mit der Wirtschaft wahr und stimmen zu, dass sie selbst den Jugendlichen Kontakte vermitteln und an einer vermehrten Zusammenarbeit mit Betrieben interessiert sind. Etwas mehr als die Hälfte der Lehrpersonen wünschen sich mehr Aus- und Weiterbildung in Berufsorientierung. Auf mehr Ablehnung als Zustimmung treffen hingegen die Vorschläge, dass Berufswahlvorbereitung bereits auf Primarstufe beginnen soll und die Berufsorientierung ganz in die Hände von Fachpersonen gelegt wird.

Fazit: Berufsfindung von Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigungen unterscheidet sich nicht grundsätzlich, aber...

Lehrpersonen tragen neben den Eltern viel Verantwortung für den Berufswahlprozess «ihrer» Jugendlichen. Obwohl in ein Schulsystem eingebettet, agieren viele von ihnen relativ autonom in der Gestaltung ihres Un-

³ Es wurden univariate Varianzanalysen gerechnet (vgl. Fussnote 1).

⁴ Bivariate Korrelationen: Jahre Berufserfahrung und Neuentwicklung von Arbeitsmitteln ($r = .19^*$).

Abbildung 2: Verbesserungsvorschläge für die Berufsorientierung (N unterschiedlich, zwischen 184 und 188)

terrichts und nehmen eine aktive Rolle ein, insbesondere, wenn es darum geht, Schnupperplätze oder Anschlusslösungen zu vermitteln. Viele scheinen gemäss unserer Befragung grundsätzlich mit den Rahmenbedingungen und Vorgaben zufrieden, z. B. mit dem Start ab dem 7. Schuljahr und der oft fächerübergreifenden Unterrichtsweise. Die meisten Lehrpersonen möchten auch nicht, dass die Berufsorientierung von externen Fachleuten übernommen wird. Gleichzeitig bewegen sie sich in einem Umfeld, dass sich laufend verändert: Schulische Reformen führen zu einem dazu, dass Lehrpersonen auf der Oberstufe in Klassen mit Jugendlichen unterrichten, die bezüglich ihrer Voraussetzungen für die Berufswelt sehr heterogen sind. Zudem sind sie herausgefordert, in der sich wandelnden Berufsbildungslandschaft stets «am Ball» zu bleiben und sich mit den lokalen Betrieben zu vernetzen. All dies kann auch zu Unsicherheiten führen. Ein Hinweis darauf ist der oft geäußerte Wunsch der befragten Lehrkräfte nach Aus- und Weiterbildung in diesem

Bereich. Wissen zur Berufsorientierung in der Schule sollte deshalb auch in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und Heilpädagoginnen/-pädagogen einen prominenten Platz einnehmen.

Ausgangspunkt für das HfH-Forschungsprojekt war jedoch die Frage, ob zusätzliche Arbeitsmittel für die Lehrpersonen hilfreich wären. Grundsätzlich begrüßen zwei Drittel der Lehrpersonen die Entwicklung geeigneter Arbeitsmittel. Erstaunlich wenige Unterschiede zwischen den Schultypen zeigen sich bezüglich der grundsätzlichen Stossrichtung bei der Überarbeitung bzw. Neuentwicklung: Gefragt sind mehr Bilder, weniger und einfacherer Text, ein modularer Aufbau und Zusatzinformationen für Personen im Umfeld (z. B. Eltern, Betriebsverantwortliche usw.). Die Interviews zeigen, dass es zwar etliche Unterschiede gibt (je nach Schulform und Behinderungsart), andererseits wurde aber auch deutlich, dass Jugendliche mit Behinderungen grundsätzlich ähnliche Phasen in der Berufswahl durchlaufen. Als konkrete inhaltliche Schlussfolge-

rung für ein neues Arbeitsmittel sei hier noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig in den Augen aller Befragten der frühe Praxisbezug für diese Jugendlichen ist. Gewinnbringend (im Sinne der «Ich-Bildung») sind diese Einsätze v.a. dann, wenn sie gut vorbereitet und ausgewertet werden. Hier kann ein gut angepasstes Arbeitsmittel eine wichtige Stütze für die Lehrperson, aber auch für die Jugendlichen sein.

Geglückte Übergänge von der Schule zur Sekundarstufe II bzw. ins Erwerbsleben sind stark von Strukturen und Angeboten der Arbeitswelt und dem «Goodwill» der Betriebe abhängig. Vor diesem Hintergrund scheinen besser angepasste Lehrmittel nur ein «Tropfen auf dem heissen Stein» zu sein. Dennoch können sie den Beteiligten helfen, den Prozess zu strukturieren, Transparenz in der Zusammenarbeit und Rollenverteilung schaffen und zu neuen und vielfältigen Unterrichtsformen anregen. Das HfH-Forschungsprojekt hat sich mit sehr verschiedenen heilpädagogischen Praxisfeldern befasst, in der Hoffnung Hinweise darauf zu erhalten, «wo der Schuh am meisten drückt». Wenn es nun um den folgenden Schritt geht, sich konkret mit der allfälligen Neuentwicklung eines Lehrmittels auseinanderzusetzen, sind das fachliche Know-how, die Erfahrungen und das Engagement der Heilpädagoginnen und -pädagogen erneut gefragt.

Dr. phil. Claudia Schellenberg
claudia.schellenberg@hfh.ch

Lic. phil. Claudia Hofmann
claudia.hofmann@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Literatur

- Egloff, E. (2007). Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In R. Zihlmann (Ed.), *Berufswahl in Theorie und Praxis*. Zürich: sabe.
- Famulla, G. E. (2007). Berufs- und Arbeitsorientierung an allgemein bildenden Schulen. In P. Kaune, J. Rützel, G. Spöttl (Eds.), *Berufliche Bildung – Innovation – soziale Integration* (S. 231–251). Bielefeld: 14. Hochschultage Berufliche Bildung.
- Jung, E. (2003). Arbeits- und Berufsfindungskompetenz als pädagogische Aufgabe. *Unterricht Wirtschaft*, 15, (4), 3–7.